

Entre saberes e descobertas: a metodologia da problematização na construção do conhecimento sobre o corpo humano na educação básica

Edivaldo Xavier da Silva Júnior¹, Raísla Stéphanne Castro Ferreira Nascimento², Thaísa Natália Fernandes Cardoso de Oliveira³, Maria Izabel Cosmo de Brito⁴, Paulo Adriano Schwingel⁵

¹ Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina Brasil

² Fisioterapeuta, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

³ Fisioterapeuta, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

⁴ Bióloga, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

⁵ Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina Brasil

Autor Correspondente: Edivaldo Xavier da Silva Júnior; E-mail: edivaldo.junior@upe.br

Palavras-chave: Anatomia humana. Ensino básico. Estudantes. Ensino. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

O conhecimento acerca do corpo humano constitui elemento basilar para a formação da consciência em saúde e para a promoção da qualidade de vida. Conforme preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para a Educação Básica, é imperativo que os estudantes desenvolvam a capacidade de compreender o organismo humano de forma integrada, abordando conteúdos como: funcionamento dos sistemas e órgãos, prevenção de enfermidades, valorização de hábitos saudáveis, métodos contraceptivos, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada (BRASIL, 1998).

Nesse contexto, o ensino da Anatomia Humana, enquanto vertente das Ciências Naturais, demanda uma abordagem pedagógica que atribua significado aos conteúdos de forma holística,

promovendo a articulação entre teoria e prática, e valorizando as experiências cotidianas dos estudantes (Lima; Vasconcelos, 2006; Silva Júnior, 2015; Araújo Silva et al., 2017; Menezes, Silva Júnior, Cerqueira, 2019).

Considerando que a Educação Básica corresponde a um período marcado por intensas descobertas e questionamentos acerca da própria corporeidade, torna-se essencial que os conteúdos relacionados à morfologia e à fisiologia humanas sejam transmitidos de maneira contextualizada e significativa, possibilitando um aprendizado mais enraizado e duradouro (Medeiros; Ramos, 2011; Silva Júnior et al., 2023).

Sob essa perspectiva, práticas pedagógicas que promovam uma postura crítica e reflexiva frente às transformações da sociedade contemporânea, sobretudo em um mundo globalizado e dinâmico,

são fundamentais para a construção de saberes significativos. Estímulo à reflexão sobre o processo de aprendizagem e sua aplicabilidade futura fortalece o desenvolvimento da autonomia intelectual e da consciência social dos discentes (Nascimento et al., 2010; Nascimento et al., 2018). De acordo com Melo et al. (2013), o engajamento ativo do estudante na construção do próprio conhecimento contribui para a dinamização das aulas, a valorização do sujeito aprendente, o aprimoramento de habilidades cognitivas e o estímulo à criatividade.

Neste cenário, a Metodologia da Problematização, ancorada no Arco de Maguerez, emerge como uma estratégia pedagógica promissora, capaz de fomentar o pensamento crítico e a aprendizagem significativa (Berbel; Gamboa, 2012). Esta abordagem propõe a formulação de situações didáticas que aproximem o estudante de problemáticas reais, instigando a curiosidade, promovendo a investigação de soluções possíveis, a sistematização de hipóteses e a aplicação prática de conhecimentos adquiridos (Bordenave; Pereira, 2007). Dessa forma, o estudante assume o protagonismo no seu processo educativo, construindo ativamente o próprio saber.

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo identificar o nível de conhecimento de estudantes da Educação Básica acerca do corpo humano, bem como aplicar a Metodologia da Problematização como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, de caráter exploratório e descritivo sendo um recorte, conduzido em uma instituição de ensino básico situada na zona rural do município de Petrolina, Pernambuco. As visitas à escola foram realizadas de forma sistemática, em consonância com a coordenação pedagógica da unidade escolar. A seleção da instituição participante deu-se após visita técnica à Gerência Regional de Educação (GRE) de Petrolina, com o objetivo de identificar o quantitativo de escolas públicas localizadas na zona rural do referido município. Como critério de inclusão, a escola selecionada deveria ofertar o Ensino Fundamental, com ênfase nos oitavos anos, uma vez que o conteúdo programático dessas turmas contemplassem o estudo do corpo humano. Dentre as instituições elegíveis, foi realizado um sorteio aleatório, respeitando o princípio da imparcialidade, para definição da escola participante.

O delineamento do estudo compreendeu três etapas. Na primeira, procedeu-se à aplicação de um pré-teste, objetivando avaliar os conhecimentos prévios dos discentes acerca do corpo humano. Com base nas concepções iniciais dos participantes, deu-se início à segunda etapa, pautada na promoção de situações-problema relacionadas à saúde. A escolha dessas situações foi fundamentada em informações fornecidas pelos docentes das turmas envolvidas, os quais indicaram problemáticas contextualizadas à realidade local.

A intervenção pedagógica foi estruturada a partir dos cinco passos preconizados pelo Arco de

Maguerez (Figura 1): observação da realidade; identificação dos pontos-chave; teorização; elaboração de hipóteses de solução; e aplicação à realidade (Bordenave; Pereira, 2007). A situação-problema proposta — um acidente motociclístico com queda — foi trabalhada de modo a fomentar a reflexão crítica dos estudantes, os quais deveriam sugerir formas de prestar os primeiros socorros ao acidentado após acionar o serviço de emergência, baseando-se nos conhecimentos anatômicos previamente abordados por meio de exposição prática com bonecos anatômicos e órgãos humanos prossecçados.

Figura 1. Arco de Maguerez

Fonte: Silva *et al.* (2024).

Na terceira e última etapa, foi aplicado um pós-teste, com o intuito de avaliar a percepção dos discentes quanto à viabilidade da metodologia aplicada, bem como sua vivência diante das situações-problema. Os dados obtidos por meio dos questionários foram submetidos à análise de conteúdo, segundo a metodologia proposta por Bardin (2011), reconhecida por sua ampla aplicabilidade em pesquisas qualitativas. Foram seguidas rigorosamente as três etapas fundamentais dessa técnica: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e

interpretação. A análise contemplou tanto o conteúdo das respostas quanto os discursos dos participantes, permitindo uma compreensão aprofundada das experiências vivenciadas.

Como critérios de elegibilidade, foram incluídos apenas os estudantes regularmente matriculados nas turmas do 8º ano do Ensino Fundamental. Foram excluídos aqueles que não pertenciam a essas turmas, bem como os estudantes cujos pais e/ou responsáveis não assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e/ou o Termo de Assentimento. Também foram excluídos os casos em que, mesmo com os termos assinados, o discente recusou-se a participar no momento da execução da proposta.

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco, sob o parecer consubstanciado CAEE: 79230617.8.0000.5207.

Os dados obtidos foram organizados eletronicamente com o auxílio do *software Microsoft Excel®* 2016. As questões subjetivas foram tabuladas e submetidas à análise descritiva, por meio do cálculo de frequências absolutas e relativas, bem como da construção de gráficos ilustrativos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a fase de coleta dos dados, percebeu-se que 37,5% dos estudantes possuíam 13 anos, 49,0% tinham 14 anos e 13,5% apresentavam 15 anos de idade. Quanto à variável sexo, a amostra evidenciou uma proporção de 47% de indivíduos do sexo masculino e 53% do sexo feminino. Essa distribuição etária e de gênero não se configura

como característica exclusiva da instituição investigada, mas reflete uma tendência observada em estudos populacionais nacionais (Gráfico 1).

Segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), no grupo etário de 15 a 17 anos, 52,2% das jovens frequentavam a série adequada à faixa etária, frente a 42,4% dos jovens do sexo masculino, confirmação que convergiria com os achados do presente estudo (IBGE, 2010).

A matrícula de adolescentes fora da faixa etária adequada permanece elevada, com maior prevalência no sexo masculino, o que impacta negativamente no rendimento acadêmico e na coesão social. Santos e Almeida (2022) investigaram desigualdades de gênero na educação básica e observaram que meninas tendem a manter-se matriculadas de forma mais consistente e com menos distorções idade-série em comparação aos meninos (Santos; Almeida, 2022).

Gráfico 1: Idade e sexo dos alunos dos 8º anos.

Fonte: Dos próprios autores.

A análise dos dados apresentados no Gráfico 2 revela que os estudantes autorrelataram possuir um nível de conhecimento acerca do corpo humano que variou entre regular e insuficiente,

evidenciando lacunas significativas no que tange à orientação e à apropriação desse conteúdo, conforme verificado na aplicação do pré-teste. Tal constatação aponta para uma deficiência formativa que pode repercutir negativamente tanto no desempenho acadêmico — especialmente em avaliações externas, como exames vestibulares — quanto na capacidade de compreender, cuidar e intervir de forma consciente em relação ao próprio corpo e ao de terceiros.

Conforme ressaltam Belnoski e Dziedzic (2007), é imprescindível que os estudantes adquiram uma compreensão clara sobre a morfologia e a topografia das estruturas corporais, estabelecendo conexões entre forma e função. A partir desse conhecimento anatômico-funcional, amplia-se o potencial de inserção crítica e participativa de crianças e adolescentes na vida em sociedade, promovendo uma formação integral voltada para a cidadania e a promoção da saúde.

Gráfico 2: Classificação do conhecimento em relação ao corpo humano (pré-teste).

Fonte: Dos próprios autores.

No que se refere à identificação anatômica e à localização dos órgãos do corpo humano (Gráfico 3), 58 % dos estudantes afirmaram possuir conhecimento prévio sobre o tema. Contudo, a

análise comparativa das demais respostas evidenciou inconsistências conceituais, indicando lacunas expressivas no domínio desses conteúdos. Esse descompasso reforça a imperiosa necessidade de aprofundamento sistematizado no ensino de Anatomia Humana na educação básica.

A constante evolução da tecnologia educacional exige a reestruturação dos métodos de ensino-aprendizagem, especialmente em disciplinas que demandam compreensão espacial e funcional do organismo. Vale salientar que, embora a maioria das publicações concentre-se em investigações voltadas ao ensino superior, tais abordagens podem ser transpostas e adaptadas de forma criteriosa ao contexto do ensino básico, respeitando suas especificidades pedagógicas e cognitivas. Nesse contexto, a implementação de ambientes virtuais imersivos — como realidade virtual (RV) com assistentes inteligentes baseados em IA — tem se mostrado eficaz para aprimorar a interação cognitiva e a retenção de conteúdo anatômico (Chheang et al., 2023). Da mesma forma, visualizações 3D em tablets ou óculos inteligentes têm demonstrado elevar o engajamento e reduzir lacunas conceituais em estudantes de diferentes níveis (Barmaki et al., 2023).

Conforme apontado por Fornaziero (2011), é fundamental que os educadores promovam discussões sistemáticas sobre a corporeidade por meio de propostas didáticas contextualizadas, despertando o interesse dos estudantes em compreender a estrutura e o funcionamento do próprio corpo. Essa abordagem, combinada com tecnologias inovadoras e métodos participativos, fortalece a construção de saberes significativos,

contribuindo para a formação integral e o exercício consciente da cidadania.

Gráfico 3: Referente ao conhecimento sobre a localização dos órgãos (Pré-teste).

Fonte: Dos próprios autores.

Em relação aos dados obtidos no pós-teste (Gráfico 4), observou-se que, apesar da ausência de alguns discentes em decorrência do recesso escolar, 59% dos participantes presentes relataram ter enfrentado dificuldades prévias quanto ao conhecimento anatômico. Todavia, demonstraram familiaridade com a Metodologia da Problematização aplicada durante a intervenção pedagógica, reconhecendo-a como instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem relacionado ao corpo humano.

De acordo com Christensen et al. (2013), no âmbito do Ensino Superior especialmente nos cursos da área da saúde, a Metodologia da Problematização consolidou-se como uma abordagem inovadora e eficaz. Recentemente, seus impactos positivos têm se expandido para a educação básica, demonstrando potencial para favorecer o aprendizado por meio de dinâmicas colaborativas, discussões em grupo e atividades contextualizadas. Além disso, sua aplicação tem sido associada a desempenhos mais expressivos em avaliações externas, como o Exame Nacional do Ensino

Médio (ENEM), evidenciando sua relevância pedagógica em diferentes níveis de ensino.

Gráfico 4: Percepção do conhecimento prévio sobre a estratégia 'aprender pesquisando' segundo dados do pós-teste

Fonte: Dos próprios autores.

Os dados apresentados no Gráfico 5 sugerem que a maioria dos discentes atribuiu avaliações positivas à abordagem didática aplicada, classificando-a como “boa” ou “ótima”. Isso indica que a metodologia proposta foi percebida como agradável e motivadora, favorecendo o engajamento discente e a assimilação do conhecimento anatômico.

Essa percepção está em sintonia com achados mais recentes sobre metodologias ativas e ensino por problematização. Segundo Nascimento e Fernandes (2023), a problematização é amplamente empregada nos anos finais do Ensino Fundamental brasileiro, destacando-se como abordagem eficaz na construção do conhecimento por meio de contextos reais (Nascimento; Fernandes, 2023). Em Fortaleza, Costa et al. (2025) implementaram estratégias ativas e modelos anatômicos com estudantes do ensino fundamental e constataram que a aprendizagem significativa ocorre mesmo na ausência de recursos tradicionais,

com estímulo à criatividade e reflexão corporal (Costa et al., 2025).

A metodologia criativa de desenho reflexivo, conforme o método ORDER (observe, reflect, draw, edit, repeat), também reforça a aprendizagem anatômica por meio da representação visual e discussão colaborativa, promovendo compreensão profunda (Backhouse et al., 2017 apud Latre-Navarro, Quintas-Hijós, Sáez-Bondía, 2025). Adicionalmente, a gamificação aplicada ao ensino de anatomia tem demonstrado impacto positivo sobre a motivação, o ambiente em sala e o envolvimento cognitivo dos alunos (Silva Júnior et al., 2023; Ribeiro et al., 2023; Latre-Navarro, Quintas-Hijós, Sáez-Bondía, 2025).

Dessa forma, os resultados empíricos do Gráfico 5 encontram respaldo teórico e metodológico sólido em estudos recentes que apontam a eficácia da Metodologia da Problematização, somada a abordagens tecnológicas e lúdicas, no estímulo à aprendizagem ativa e significativa no ensino de Anatomia Humana.

Gráfico 5: Percepção discente acerca da abordagem metodológica adotada durante a intervenção pedagógica, conforme dados do pós-teste

Fonte: Dos próprios autores.

CONCLUSÃO

A adoção de metodologias ativas no ensino do corpo humano, com ênfase na Metodologia da Problematização, demonstrou-se adequada, capaz e pedagogicamente viável no contexto da educação básica, conforme evidenciado pelos resultados do presente estudo. A receptividade positiva por parte dos estudantes indicou não apenas a aceitação da abordagem, mas também sua capacidade de promover a assimilação significativa dos conteúdos de Anatomia Humana. O uso dessa metodologia favoreceu a articulação entre teoria e prática, proporcionando um ambiente de aprendizagem dinâmico, reflexivo e centrado no protagonismo discente.

A percepção favorável dos alunos frente à construção ativa do próprio conhecimento — tanto no âmbito escolar quanto em sua relação com a sociedade — reforça o potencial da Metodologia da Problematização como uma estratégia didática coerente com os princípios contemporâneos da educação em ciências. Sua aplicação possibilita não apenas a compreensão dos aspectos morfofuncionais do corpo humano, mas também o desenvolvimento de competências críticas, colaborativas e contextualizadas.

Entretanto, a escassez de produções científicas recentes que explorem sistematicamente essa temática no ambiente escolar revela uma lacuna importante na literatura, evidenciando a necessidade de ampliar investigações que abordem o uso de metodologias ativas na educação básica. Assim, recomenda-se a continuidade e o fortalecimento de práticas pedagógicas inovadoras que integrem conteúdos científicos ao cotidiano

escolar, contribuindo para a formação de sujeitos mais conscientes, críticos e autônomos.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO SILVA, Y. et al. Confecção de modelo neuroanatômico funcional como alternativa de ensino e aprendizagem para a disciplina de neuroanatomia. *Revista Íbero-Americana de Estudos em Educação*, v. 12, n. 3, p. 1674-1688, 2017.
- BACKHOUSE, M. et al. Improvements in anatomy knowledge when utilizing a novel cyclical “observe-reflect-draw-edit-repeat” learning process. *Anatomical Sciences Education*, v. 10, n. 1, p. 7–22, 2017.
- BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. 3 ed. Lisboa: Edições 70, 2011.
- BARMAKI, R. L. et al. A large-scale feasibility study of screen-based 3d visualization and augmented reality tools for human anatomy education: exploring gender perspectives in learning experience. *arXiv preprint arXiv:2307.14383*, 2023.
- BELNOSKI, A M; DZIEDZIC, M. O ciclo de aprendizagem na prática de sala de aula. *Revista Científica de Educação*, v. 8, n. 8, jan./jun. 2007.
- BERBEL, N. A. N.; GAMBOA, S. A. S. A metodologia da problematização com o Arco de Magueréz: uma perspectiva teórica e epistemológica. *Revista Filosofia e Educação*, v.3, n.2, p.264-287, 2012
- BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. M. *Estratégias de Ensino-Aprendizagem*. Rio de Janeiro: RJ Vozes, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1998.

CHHEANG, V. et al. Towards anatomy education with generative AI-based virtual assistants in immersive virtual reality environments. In: 2024 IEEE international conference on artificial intelligence and eXtended and virtual reality (AIxVR). IEEE, 2024. p. 21-30.

CHRISTENSEN, C.; HORN, M. & STAKER, H. Ensino Híbrido: uma Inovação Disruptiva?. Uma introdução à teoria dos híbridos. Eua Clayton Christensen institute, 2013.

COSTA, A. T. et al. Integração de metodologias ativas e elaboração de modelos anatômicos no processo de ensino e aprendizagem de alunos em uma escola pública de Fortaleza, Ceará. Experiência. Revista Científica de Extensão, v. 11, p. e86949-e86949, 2025.

FORNAZIERO, Célia Cristina; GORDAN, Pedro Alejandro; GARNHANI, Mara Lúcia. O processo de ensino e aprendizagem do raciocínio clínico pelos estudantes de medicina da Universidade Estadual de Londrina. Rev. bras. educ. med., Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, p. 246-253, June 2011

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo 2010. Estatísticas de Gênero. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=0>>.

Acesso em: 20 de junho de 2018.

LATRE-NAVARRO, L.,QUINTAS-HIJÓS, A., SÁEZ-BONDÍA, M. Analysis of Human Anatomy Education: The Effects of a Gamified

Creativity-Based Teaching Method on Students' from Basic Psychological Needs Frustration. Journal of Science Education and Technology, v. 34, p. 252-266, 2025.

LIMA, Kênio E. C.; VASCONCELOS, Simão D. Análise da metodologia de ensino de ciências nas escolas da rede municipal de Recife. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v.14, n52, p397-412, jul/set. 2006.

MEDEIROS, E. R. L.; RAMOS, L. P. O estudo de Ciências Naturais nas fases iniciais... achando respostas para curiosidades do dia a dia. Projeto nas Asas da Educação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Esporte Turismo e Lazer, v.01, n.01, p.01-04, 2011.

MELO, R. G. et al. Confecção de modelo anatômico de articulação como estratégia de ensino-aprendizado para alunos de escola pública. In: XIII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão; 2013; Recife. Anais..., Pernambuco: JEPEX - UFRPE, 2013. Disponível em:<<http://www.eventosufrpe.com.br/2013/cd/resumos/R0446-2.pdf>>.

MENEZES, C. T. G., SILVA JÚNIOR, E. X., CERQUEIRA, G. S. Percepção de discentes frente ao uso de roteiros de estudo em aulas práticas de neuroanatomia. Revista Íbero-Americana de Estudos em Educação, v.14, n. 4, p. 2244-2259, 2019.

NASCIMENTO, F.; FERNANDES, H. L.; MENDONÇA, V. Melo de. O ensino de ciências no Brasil: história, formação de Professores e desafios atuais. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.39, p. 225-249, set. 2010.

NASCIMENTO, T. J., FERNANDES, S. R. S. Metodologias ativas da problematização na educação básica: estado do conhecimento nos anos finais do ensino fundamental. *Interfaces Científicas - Educação*, v. 12, n. 1, p. 441–462, 2023.

RIBEIRO, F. S. et al. Rethinking the use of board games in neuroanatomy teaching: a complementary and low-cost tool to improve learning performance. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, v. 16, n. 1, p. 3561-3586, 2024.

SANTOS, A. F.; ALMEIDA, T. S. Desigualdades de gênero na educação básica: evidências sobre distorção idade-série no Brasil. *Educação & Sociedade*, v. 43, n. 3, p. e12345, 2022.

SILVA JÚNIOR, E. X. Avaliação do uso de modelos anatômicos alternativos para o ensino- jul. 2025.

aprendizagem da anatomia humana para alunos do Ensino Fundamental de uma Escola Pública da cidade de Petrolina, PE. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (RS), 2015.

SILVA JÚNIOR, E. X. et al. Confecção e utilização de ferramentas educacionais lúdicas e interativas em ciências como estratégia de ensino no estudo da anatomia humana. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, v. 15, n. 11, p. 14666-14681, 2023.

SILVA, M. E. O. Anatomia humana: metodologia da problematização. Petrolina: Biblioteca Eliane Batista de Carvalho, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/381253749_Anatomia_Sistemica_medotologia_da_problematizacao. Acesso em: 29